

adaptação às mudanças climáticas e a conservação da biodiversidade urbana. Contudo, a implementação plena da arborização urbana no Brasil ainda enfrenta desafios significativos, incluindo a ausência de leis federais e estaduais mais detalhadas, a dificuldade na fiscalização em áreas privadas e a necessidade de manutenção contínua. A superação desses obstáculos requer o fortalecimento das políticas públicas, o investimento financeiro contínuo, a capacitação técnica dos profissionais envolvidos e, crucialmente, o engajamento comunitário e a educação ambiental, conforme preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999). Conclui-se que a arborização urbana é uma infraestrutura verde indispensável para o desenvolvimento urbano sustentável no semiárido, exigindo uma abordagem integrada e colaborativa para maximizar seus benefícios e promover cidades mais resilientes e habitáveis.

Palavras-chave: Arborização Urbana, Mitigação Climática, Semiárido, ODS, Sustentabilidade

RESÚMEN

La arborización urbana emerge como una estrategia fundamental para la sostenibilidad y la resiliencia climática en los centros urbanos, especialmente en el semiárido brasileño, una región caracterizada por altas temperaturas y baja humedad. Este artículo investiga la arborización urbana como un instrumento de mitigación climática, analizando sus beneficios, la legislación pertinente y la conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres). La metodología empleada consistió en una revisión bibliográfica y documental amplia, utilizando bases de datos científicas y repositorios gubernamentales. Se examinaron referentes teóricos, un estudio de caso sobre islas de calor en Juazeiro do Norte/CE y directrices de arborización de dos capitales del nordeste brasileño, Recife y Fortaleza, cuyos manuales de arborización sirvieron como ejemplos de regulación local. Los resultados obtenidos corroboran la eficacia de la arborización en la reducción de las islas de calor urbanas y en la mejora del confort térmico, además de proporcionar beneficios ambientales y sociales adicionales, como la mejora de la calidad del aire y la promoción del bienestar. El análisis de la legislación municipal de Fortaleza (2020) y Recife (2013) demuestra un avance en la regulación, estableciendo directrices claras para la planificación, implantación y manejo de la vegetación urbana, con énfasis en la priorización de especies nativas y en la adecuación del porte de los árboles a las características del entorno urbano. Estas prácticas están alineadas con las metas de los ODS 11 y 15, que buscan la creación de espacios verdes accesibles, la adaptación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad urbana. Sin embargo, la plena implementación de la arborización urbana en Brasil aún enfrenta desafíos significativos, incluyendo la ausencia de leyes federales y estatales más detalladas, la dificultad de fiscalización en áreas privadas y la necesidad de mantenimiento continuo. La superación de estos obstáculos requiere el fortalecimiento de las políticas públicas, la inversión financiera constante, la capacitación técnica de los profesionales involucrados y, de manera crucial, el compromiso comunitario y la educación ambiental, conforme a lo previsto en la Política Nacional de Educación Ambiental (Ley nº 9.795/1999). Se concluye que la arborización urbana es una infraestructura verde indispensable para el desarrollo urbano sostenible en el semiárido, exigiendo un enfoque integrado y colaborativo para maximizar sus beneficios y promover ciudades más resilientes y habitables.

Palabras clave: Arborización Urbana, Mitigación Climática, Semiárido, ODS, Sostenibilidad

ABSTRACT

Urban afforestation emerges as a fundamental strategy for sustainability and climate resilience in urban centers, especially in the Brazilian semiarid region, an area characterized by high temperatures and low humidity. This article investigates urban afforestation as a tool for climate change mitigation, analyzing its benefits, relevant legislation, and compliance with the Sustainable Development Goals (SDGs) 11 (Sustainable Cities and Communities) and 15 (Life on Land). The methodology employed consisted of a comprehensive bibliographic and documentary review, using scientific databases and government repositories. Theoretical references were examined, along with a case study on urban heat islands in Juazeiro do Norte/CE, and urban forestry guidelines from two northeastern capitals, Recife and Fortaleza, whose manuals served as examples of local regulation. The results obtained corroborate the effectiveness of afforestation in reducing urban heat islands and improving thermal comfort, while also providing additional environmental and social benefits, such as improving air quality and promoting well-being. The analysis of municipal legislation in Fortaleza (2020) and Recife (2013) demonstrates progress in regulation, establishing clear guidelines for the planning, implementation, and management of urban vegetation, with emphasis on prioritizing native species and adapting tree size to urban environmental characteristics. These practices are aligned with the goals of SDGs 11 and 15, which aim to create accessible green spaces, adapt to climate change, and conserve urban biodiversity. However, the full implementation of urban afforestation in Brazil still faces significant challenges, including the absence of more detailed federal and state laws, difficulties in monitoring private areas, and the need for continuous maintenance. Overcoming these obstacles requires strengthening public policies, ensuring ongoing financial investment, providing technical training for professionals, and, crucially, fostering community engagement and environmental education, as established by the National Environmental Education Policy (Law nº 9.795/1999). It is concluded that urban afforestation is an essential green infrastructure for sustainable urban development in the semiarid region, requiring an integrated and collaborative approach to maximize its benefits and promote more resilient and livable cities.

Keywords: Urban Afforestation, Climate Mitigation, Semiarid, SDGs, Sustainability

INTRODUÇÃO

O Nordeste brasileiro é marcado por condições climáticas particulares e enfrenta desafios ambientais significativos, como altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e regimes pluviométricos irregulares, resultando em períodos de estiagem. O processo de urbanização crescente nessa região tem aumentado tais desafios, alterando a paisagem natural, intensificando a impermeabilização do solo e contribuindo para a formação de

fenômenos micro climáticos adversos, como as ilhas de calor. Como descreve Almeida e Silva (2024), desde a Revolução Industrial, o crescimento urbano tem gerado diversos problemas ambientais, incluindo o aumento das temperaturas locais que afetam diretamente a qualidade de vida da população.

Nesse cenário, a arborização urbana torna-se uma estratégia eficiente e de grande importância, haja vista as suas funções ecológicas, sociais e estéticas. A presença de áreas verdes nos centros urbanos atua na regulação microclimática, por diminuir as altas temperaturas através do sombreamento e da transpiração, e aumentar a umidade do ar, como detalhado por Drumond (2005), onde em prática foi observado em estudos no semiárido por Rodrigues et al. (2022). Além disso, a arborização é essencial para a melhoria da qualidade do ar, diminuição da poluição visual e sonora, e criação de espaços públicos mais agradáveis e propícios ao bem-estar físico e mental da população (Pinheiro e Souza, 2017).

A arborização urbana está diretamente conectada aos esforços globais por um desenvolvimento mais sustentável. A implementação de políticas e práticas eficazes de arborização urbana dialoga com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, especialmente com o ODS 11, o qual corresponde a tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, e o ODS 15, que se trata de proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. A promoção de espaços verdes acessíveis (Meta 11.7), a adaptação às mudanças climáticas (Meta 11.b) e a conservação da biodiversidade urbana (Metas 15.1, 15.5, 15.9) são diretamente beneficiadas por uma arborização bem planejada (ONU, 2015, ODS 11; ONU, 2015, ODS 15).

Considerando a relevância do tema frente à qualidade ambiental e à promoção da saúde pública, este artigo tem como objetivo analisar a arborização urbana como estratégia de mitigação climática em centros urbanos do nordeste. Para isso, foi necessário observar os benefícios comprovados da arborização, examinar legislações municipais pertinentes na região Nordeste, com foco em exemplos como Fortaleza e Recife. A seleção dessas capitais justifica-se pela disponibilidade de manuais municipais de arborização que descreve o processo de planejamento e implementação da arborização urbana. Nesse sentido, busca-se avaliar o alinhamento dessas práticas e políticas com os ODS 11 e 15.

MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa, fundamentado em uma revisão bibliográfica e documental abrangente. A abordagem metodológica adotada visou analisar e sintetizar informações relevantes sobre a arborização urbana como estratégia de mitigação climática em centros urbanos do nordeste brasileiro, sua relação com a legislação local e seu alinhamento com os ODS 11 e 15.

A fonte de dados secundários foi selecionada a partir de buscas sistemáticas em bases de dados científicas, como Scielo e Google Scholar, e em repositórios institucionais e governamentais. Foram priorizados artigos científicos, documentos técnicos, manuais de arborização urbana, documentos oficiais de prefeituras de cidades relevantes do Nordeste, com foco em Recife-PE e Fortaleza-CE. Também foi examinado um estudo de caso sobre ilhas de calor, detalhado por Rodrigues et al. (2022) em Juazeiro do Norte-CE. Por fim, foi realizada uma comparação para verificar o alinhamento dessas práticas com os ODS 11 e 15, evidenciando oportunidades para fortalecer a integração entre políticas de arborização e desenvolvimento sustentável.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Legislação de arborização urbana no nordeste

A análise dos Manuais Arborização Urbana de Recife (2013) e Fortaleza (2020) evidencia a dedicação por partes dessas capitais nordestinas em definir diretrizes técnicas e legais para o planejamento, implantação e manejo da vegetação urbana. Apesar de não representarem a totalidade do nordeste, esses documentos oferecem percepções importantes sobre as abordagens adotadas na região.

O Manual de Recife ressalta a necessidade de consultar órgãos de licenciamento e analisar o levantamento de áreas verdes, optando por bairros com menor índice de arborização. Já o Manual de Fortaleza lista uma extensa legislação correlata, desde o âmbito federal (Estatuto da Terra, Estatuto da Cidade, Código Florestal) até os âmbitos estadual e municipal (Plano Diretor Participativo, Código da Cidade), destacando a complexidade normativa envolvida.

É fundamental considerar a implantação apropriada, com especificações técnicas para passeios públicos. Ambos os manuais definem parâmetros para alegretes ou canteiros. As

listas sugeridas de espécies indicadas, classificadas por porte (pequeno, médio, grande), e instruem sobre a adequação do porte à largura do passeio e à presença de fiação aérea. O Quadro 2 compara os critérios que cada manual estabelece para a escolha de uma árvore ideal para o ambiente urbano, focando em suas características biológicas e de adaptação.

Quadro 2. Características Desejáveis para Espécies na Arborização Urbana

Características	Manual de Recife	Manual de Fortaleza
Origem	Preferencialmente nativas e típicas das zonas fitogeográficas da cidade.	Priorizar espécies nativas adaptadas à região, mas permite o uso de exóticas não invasoras.
Toxicidade	Não apresentar princípios tóxicos ou alérgicos	Não possuir princípios ativos tóxicos
Estrutura da copa	Compatível com o espaço disponível	Expressivas, visando conforto ambiental
Sistema radicular	Raízes profundas, evitando as que afloram (tabulares, adventícias)	Raízes pivotantes, de enraizamento profundo, que não danifiquem calçadas.
Adaptação	Adaptadas e resistentes às condições adversas do ambiente urbano	Resistentes e capazes de sobreviver em pleno sol
Frutos e espinhos	Não apresentar frutos grandes, espinhos ou acúleos	Evitar espécies com grandes frutos, espinhos ou acúleos
Crescimento	Velocidade de crescimento regular	Velocidade de crescimento regular
Interação com a fauna	(Não mencionado como critério de seleção)	Favorecer a presença da fauna com diferentes épocas de floração e frutificação

Fonte: Elaboração própria (2025), com base no Manual de Recife (2013) e no Manual de Fortaleza (2020).

A efetividade da arborização urbana no Brasil é limitada por diversos entraves, apesar das diretrizes municipais existentes. Conforme destacam Almeida e Silva (2024), a falta de leis federais e estaduais detalhadas sobre o tema torna as iniciativas dependentes da vontade política local, enquanto a fiscalização em áreas privadas e a manutenção contínua das árvores são desafios persistentes. Além disso, a participação comunitária e a educação ambiental, fundamentais para o sucesso dos projetos, frequentemente não são integradas de forma plena. A Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999) oferece o suporte legal para

reverter esse quadro, tratando a educação como um processo essencial e participativo para engajar a sociedade e garantir a aplicação prática dos planos de arborização.

Arborização urbana e mitigação das ilhas de calor

Uma das vantagens mais significativas da arborização, especialmente no contexto do semiárido, é sua capacidade de reduzir as ilhas de calor urbanas (ICU). Embora tenha algumas limitações, o estudo de caso conduzido por Rodrigues et al. (2022), em Juazeiro do Norte-CE, oferece evidências empíricas significativas. O estudo confirmou a ocorrência do fenômeno de ICU na cidade, com o centro urbano exibindo temperaturas máximas consideravelmente mais elevadas, com uma diferença de até 2,37°C em relação à zona rural adjacente durante o período seco analisado. As medições realizadas em praças urbanas indicaram temperaturas médias de 36,02°C às 14h e umidade baixa, com média de 22,10% às 14h, condições que podem causar desconforto térmico e riscos à saúde.

Para analisar a cobertura vegetal, o estudo empregou o NDVI (Normalized Difference Vegetation Index ou Índice de Vegetação da Diferença Normalizada), o qual é um indicador de sensoriamento remoto que quantifica a saúde e a densidade da vegetação (Rouse et al., 1974). Foi revelado que, durante a estação seca, havia poucas áreas verdes identificadas no centro urbano, refletindo tanto a predominância de espécies caducifólias na vegetação nativa quanto uma possível deficiência na arborização urbana planejada com espécies perenes (Rodrigues et al., 2022). Apesar de a análise estatística não ter identificado diferenças significativas de temperatura e umidade entre as diversas praças analisadas, o que os autores atribuem à possível baixa densidade arbórea ou a limitações na resolução do satélite, os resultados gerais confirmam a teoria que a ausência de vegetação contribui para o aquecimento urbano.

Alinhamento entre Práticas, Legislação pertinente e ODS 11 e 15

Quanto ao ODS 11- Cidades e comunidades Sustentáveis, as diretrizes legais para a criação de espaços verdes públicos (Meta 11.7) se apresentam de forma explícita nos manuais analisados. Considerando normas técnicas para parques urbanos, arborização viária e praças públicas com ênfase na promoção da inclusão social e da acessibilidade universal. A existência desses manuais e a referência aos Planos de Arborização Urbana (Manual Recife, 2013) demonstram o interesse para um planejamento urbano integrado e sustentável (Meta

11.3, citada por Almeida & Silva, 2024). A arborização conforme destacado na literatura é um instrumento essencial para a adaptação climática e o aumento da resiliência (Meta 11.b), colaborando para a mitigação das ilhas de calor e a melhoria do conforto microclimático.

No que se refere ao ODS 15 - Vida Terrestre, a legislação local evidencia a importância da biodiversidade. A recomendação explícita do uso preferencial de espécies nativas (Meta 15.1, 15.5) é um ponto em destaque nos manuais de Recife e Fortaleza, colaborando para a conservação da flora regional e oferecendo habitats para a fauna local. No entanto, uma preferência por espécies exóticas, muitas vezes vistas como de crescimento mais rápido ou de maior valor ornamental, e a dificuldade de produzir mudas nativas em larga escala podem ser um desafio para a plena implementação dessas recomendações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado neste artigo comprova a importância da arborização urbana como uma estratégia multifuncional e fundamental para a mitigação das mudanças climáticas e promoção da sustentabilidade em áreas urbanas do semiárido brasileiro. As evidências teóricas e empíricas mostram de forma consistente os benefícios microclimáticos da vegetação, especialmente na redução das ilhas de calor, um fenômeno de grande importância nessa área.

A análise da legislação local, conforme demonstram os manuais de Recife e Fortaleza, estabelece diretrizes técnicas e jurídicas para o planejamento e manejo da arborização urbana. Essas normas refletem a crescente preocupação em integrar a vegetação ao espaço urbano, desde a escolha de espécies nativas até a manutenção adequada. Além disso, o conjunto dessas regulamentações está alinhado com os ODS, especialmente o ODS 11 e o ODS 15.

No entanto, a análise também revela desafios consideráveis. Para que o potencial da arborização seja totalmente alcançado, é necessário superar alguns desafios, como a implementação e fiscalização eficazes da legislação, garantia da manutenção a longo prazo, superação da preferência por espécies exóticas, além da promoção do maior envolvimento comunitário e educação ambiental.

Para superar os desafios existentes e implementar as recomendações propostas, é necessário um esforço conjunto e contínuo de gestores e sociedade civil. Isso deve consolidar a infraestrutura verde como um pilar essencial para o desenvolvimento urbano da região.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almeida, R. D. de, e M. R. F. da Silva. 2024. “Arborização urbana: Perspectivas para cidades sustentáveis.” In Anais do XX Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada. Campina Grande: Realize Editora.
https://editorarealize.com.br/editora/anais/sbgfa/2024/TRABALHO_COMPLETO_E_V206_MD1_ID1619_TB353_03092024091948.pdf.
- Drumond, M. A. 2005. Arborização urbana. Petrolina: Embrapa Semi-Árido. (Documentos, 186).
<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/133032/1/Arborizacao-urbana.pdf>.
- Drumond, M. A., L. F. Cavalcanti, e V. R. de Oliveira. 2012. Arborização urbana no semiárido: espécies potenciais da Caatinga. Petrolina: Embrapa Semi-Árido. (Documentos, 243).
<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/947072/1/Doc.243arborizacaourbana.pdf>.
- Fortaleza. Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma). 2020. Manual de arborização urbana de Fortaleza. Fortaleza: Seuma.
https://urbanismoemioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio-ambiente/manuais/manual_arborizacao.pdf.
- Organização das Nações Unidas (ONU). 2015. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11: Cidades e comunidades sustentáveis. <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11>.
- Organização das Nações Unidas (ONU). 2015. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 15: Vida terrestre. <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/15>.
- Pinheiro, C. R., e D. Souza. 2017. “A importância da arborização nas cidades e sua influência no microclima.” Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental 6 (1): 67–82.
- Recife. Prefeitura da Cidade, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SMAS). 2013. Manual de arborização: orientações e procedimentos técnicos básicos para a implantação e manutenção da arborização da cidade do Recife. Recife: SMAS.
https://www2.recife.pe.gov.br/wp-content/uploads/Manual_Arborizacao.pdf.
- Rodrigues, L. G., Y. N. Teixeira, E. L. Cândido, F. L. M. Souza, e A. C. M. Meireles. 2022. “Impacto da arborização na temperatura e umidade do ar em zona urbana do semiárido.” Guaju 8: e77741. <https://doi.org/10.5380/guaju.v8i0.77741>.
- Rouse, J. W., R. H. Haas, J. A. Schell, e D. W. Deering. 1974. “Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS.” In Third ERTS-1 Symposium, NASA SP-351, 309–317. Washington, D.C.: NASA.